

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PROF. JUMAR B. BARATANG

Assistant Professor I

Pangasinan State University

jumarbaratang@psu.edu.ph

“BAKASYON”

Sa tahimik at ikinubling lungkot ng gabi
May ulirang ina ang nangibang bansa
Tinago sa kadiliman kanyang kalungkutan
Masakit man sa kanyang puso't isipan.

Piniling sa kahabaan ng gabi'y lumisan
Upang hagulhol ng mga anak ay maiwasan
Dahil tiyak at mahaba habang iyakan
Sa oras na lisanin kanilang tahanan.

Baon ang pangarap at pag-asang makawala sa hirap
Pilit hinakbang mga paang tila naparalisa
Kinubli ang pagdaloy ng luha kapalit ng pag-asa
Pamilya'y nilisan para sa magandang kinabukasan.

Sila'y kilalang banyagang nars sa ibang bayan
Kayang tiisin lahat para sa pamilya
Eksperto sila sa pag alaga ng ibang lahi
Kahit di magawa sa pamilya't sarili.

Bawat tawag ng kapamilya'y hatid nito'y pag-asa
Siya'y tahimik kahit puno ng pananabik
Halos sa kanya'y walang matira
Maipadala lamang pinaghirapang pera sa pamilya.

Sa pagsapit ng mahahalagang okasyon
Tanging dalangi'y dumating asam na bakasyon
Sa tuwing pasko'y kukubli sa kwarto
Upang luha't kalungkutaN niya'y maitago.

Sa pagputok ng giyera sa gitnang Silangan,
Sakuna'y di alintana para sa kinabukasan
Inaasam na bakasyon pa kaya'y matitikman?
O pantay na ang paa pagdating ng tahanan?

